

АНТРОПОНИМЛАРДА СЎЗ ЯСАЛИШ УСУЛЛАРИ

З.Абдуллаев, ФарДУ докторанти

Аннотация: *Мазкур мақола ўзбек тилида антропонимлар ясалишига бағишланган. Унда турдош ва атоқли отлар ясалиши ва ундаги ўзаро тафовутлар, антропонимлар ясалишининг ўзига хос жиҳатлари таҳлилга тортилади.*

Калит сўз ва иборалар: *гидроним, антропоним, топоним, трансонимизация.*

Сўз ясалиши ҳақида гап кетар экан, аввало, турдош отларнинг ясалиш усуллари назарда тутилади ва уларнинг ясалиш хусусиятлари жуда кўплаб илмий тадқиқот ишлари объекти бўлган. Лекин атоқли отлар ясалиши одатда тадқиқотчилар эътиборидан четда қолади ва шу сабабли мазкур муаммо бўйича қилинган ишлар сони чегараланган. Бунда унутмаслик керакки, атоқли отлар, хусусан, шахс номлари нафақат қўлланиши нуқтаи назаридан, балки сўз ясалиши жиҳатдан ҳам ҳар бир тил луғат бойлигининг алоҳида гуруҳини ташкил этади. Ғофуров антропонимлар ясалиши ҳақида қуйидагича фикр билдиради:

“Шахс номлари, антропонимлар – аввало бошқа сўзлар каби тилшунослик қоидаларига бўйсунди. Лекин антропонимлар тилнинг алоҳида ўзига хос қатлами бўлгани ҳолда, ўзига хос қонуниятлар асосида ясалади.” [1, 3]

Юқоридаги фикрга мос ҳолда айтиш мумкинки, турдош ва атоқли отлар нафақат номлаш функцияси билан, балки сўз ясалиш ҳодисаси орқали ҳам бир-биридан фарқ қилиши мумкин. Ўзбек тили атоқли отлари турдош отлар билан шакл жиҳатдан узоқ эмаслигини инобатга олиб айтиш мумкинки, она тилимизда турдош ва атоқли отлар ясалиши бир-биридан деярли фарқланмайди. Лекин атоқли отларнинг турдош отлар ясалишидан фарқ қилувчи жиҳатлари бор, шу сабабли ҳам атоқли отлар ясалишини онимик грамматикнинг алоҳида тармоғи сифатида ўрганиш талаб этилади.

Ўзбек тили гидронимлари ясалишини тадқиқ этган Улуқов топонимлар, хусусан гидронимлар турдош отлар каби ясалади, деган хулосага келади [2, 151]. Шундай бўлсада, антропонимлар ясалишида турдош отлар ясалишига хос бўлмаган хусусиятлар мавжуд. Атоқли отлар, хусусан, антропонимлар ясалиши таҳлилига ўтишдан аввал ўзбек тилида сўз ясалиш ҳодисаси ва унинг усулларига тўхталиб ўтиш жоиз.

Сўз ясаши усуллари ўзбек тилида турлича таснифланади. Мавжуд илмий адабиётларни умумлаштирган ҳолда сўз яслишининг қуйидаги турларини фарқлаш мумкин:

- Қўшимчалар ёрдамида сўз ясаши: тарбия-чи, ҳосил-дор, бе-айб, но-ўрин

- Сўз қўшиш орқали сўзлар ясаши/Композиция: қизил-тепа, олиб келмоқ, от-қулоқ, қирқ-оёқ, гўшт-қуйди

- Фонетик усул - сўз урғусининг кўчиши орқали янги сўз ҳосил бўлиши: 'ҳозир (айни пайтда) - ҳо'зир (тайёр, шай)

- Лексик-семантик усул/конверсия: кўк (ранг), кўк (осмон); бўз (газлама), бўз (экин экишга яроқли)

- сўзларни қисқартириш орқали сўз яшаш/аббревиация: МДХ (Мустқайил давлатлар ҳамдўстлиги), ГФР (Германия федератив республикаси)

Юқорида келтирилган сўз яшаш усулларида қўшимчалар қўшиш орқали янги сўз яшаш ва сўз қўшиш орқали янги сўз яшаш энг маҳсулдор ҳисобланади.

Ўзбек тили антропонимларини таҳлил этган ҳолда уларнинг ясашиш асосига кўра қуйидаги икки турини фарқлаш мумкин:

I. Апеллатив асос билан ясалган антропонимлар.

1. Лексик-семантик усул - сўз туркуми ўзгариши натижасида ясалган антропоним: *Ширин, Саксон, Сотиболди*

2. Аффикслар ёрдамида антропоним ясашиши: *Абду-раҳим, Камол-иддин, Салим-ов, Салим-овна*

3. Сўзлар ўзаро қўшилиши орқали антропонимлар ясашиши: *Тош-темир, Бўри-тош*

II. Онимик асос билан ясалган антропонимлар.

1. Трансонимизация орқали ясалган антропонимлар

Антропоним ← Топоним

Тошкан ← Тошкент

Гулистон ← Гулистон

Кўқон ← Кўқон

2. Онимик бирликлар ўзаро қўшилиши натижасида ясалган антропонимлар: *Муҳаммад+Салим, Муҳаммад+Юсуф*

3. Исмлар қисқариши орқали ясалган антропонимлар

Матқодир ← Муҳаммад-қодир, Мама-расул ← Муҳаммад-расул, Мелс – Маркс, Энгелс, Ленин, Сталин

Юқорида келтирилган фикрлар асосида хулоса қилиш мумкинки. антропонимлар сўз ясашиши гарчи уларнинг ясашиши турдош отлар ясашишига ўхшаш моделлар асосида ясалсада, баъзи ўринларда уларнинг ясашиши турдош отларникидан фарқ қилади

ва шу сабабли антропонимлар ясаши турдош отлар ясашидан алоҳида ўрганишни талаб этади.

Адабиётлар:

1. Гафуров, Алим Гафурович. Имя и история. Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков [Текст] : словарь / А. Г. Гафуров. - М. : Наука, 1987. С. 3.

2. Улуқов, Носир. Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. - Тошкент: Фан. 2008. В.151

